

JANUBIY TANDIRCHA NEFT-GAZ KONINI PETROMOD DASTURIDA 1D HAVZAVIY MODELLASHTIRISH

Karimov Islom Sa'dulloyevich

Geologiya fanlari universiteti, 2-kurs magistranti
molsivomirak@gmail.com

Annotatsiya: PetroMod - cho'kindi hududlar evolyutsiyasini modellashtirish uchun foydalanadigan dasturlardan biri hisoblanadi. Ushbu dastur sedimentologik tahlil, geologik ma'lumotlar, neft va seysmik maydonlarni modellashtirish, cho'kindilarning migratsiyasi kabi hodisalar va turli yer yuzasi va yer osti sharoitlarini o'rganishda yordam beradi. Ushbu dastur yordamida uglevodorodlarning kamayishi va yo'qolishi jarayonini o'rganish qulay hisoblanadi, chunki turli geologik davrlar bilan bu o'zgarishlarni tekshirish mumkin. PetroMod uglevodorod migratsiya yo'llarini, ularning miqdorini, shuningdek, yer usti va yer osti sharoitida ushbu migratsiyalarning vaqti va tarixini aniq simulyatsiya qiladi. Ushbu dasturda ko'rib chiqilayotgan maydon va maydonni baholash uchun kichik va bo'lakli sferalardan yirik (bir o'lchovli, ikki o'lchovli yoki uch o'lchovli) neft konlari modellashtiriladi. Taqdim etilgan modellar dinamikdir, ya'ni geologlar kon strukturasi evolyutsiyasi, harorat holati, bosim, migratsiyaga ta'siri, to'planishi, neft va gazning tarqalishi va boshqa ko'plab ma'lumotlar parametrlari haqida to'liq ma'lumot oladi.

Kalit so'zlar: PetroMod dasturiy ta'minoti, geologik model, neft va gaz konlari.

Annotation: PetroMod is a powerful software for modeling the evolution of sedimentary areas. This program completes sedimentological analysis by assisting engineers with valuable geological information, modeling of oil and seismic systems, phenomena such as sediment migration, and various surface and subsurface conditions. In less time. Using this program, it will not be difficult to study the process of hydrocarbon depletion and loss because with different geological periods it will be possible to investigate these changes. PetroMod accurately simulates hydrocarbon migration pathways, their amount, and the time and history of these migrations in surface and subsurface conditions. This product has no limitations in modeling large-scale (one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional) oilfield systems from small and fragmented spheres to evaluating the entire area and area under consideration. The models presented are dynamic, meaning that engineers provide complete information on the evolution of field structure, temperature status,

pressure records, impacts on migration, accumulations, oil and gas dissipation and many other information parameters so that they can scale.

Key words: PetroMod software, geological model, oil and gas fields.

1D havzaviy modellashtirish haqida umumiy ma'lumot

Havzani modellashtirish - bu cho'kindi havzalardagi geologik jarayonlarni geologik vaqt oralig'ida dinamik ravishda modellashtirish. U cho'kma, g'ovak bosimini hisoblash va issiqlik oqimini tahlil qilish, vitrinitni aks ettirish yoki biomarkerlar kabi kalibrlash parametrlarining kinetikasini, neft ishlab chiqarishni modellashtirish, adsorbsiya va chiqarib tashlash jarayonlari, suyuqlik tahlili va fazali kompozitsiyalar va neft migratsiyasini o'z ichiga oladi.

Havzani modellashtirish 1970-yillarning oxirida cho'kindi havzalardagi geologik jarayonlarni geologik vaqt shkalalarida miqdoriy modellashtirishni tavsiflovchi atama sifatida kiritilgan (Hantschel va Kauerauf, 2009). Stratigrafik ketma-ketlik, kesma yoki butun havzaning chuqurligi, yoshi va litologik tavsifi havzaning issiqlik tarixi haqidagi ma'lumotlar bilan birgalikda uning geologik tarixini taqlid qilish va neft hosil bo'lishi, ko'chishi va to'planishini bashorat qilish uchun ishlatiladi. Vaqt o'tishi bilan, ko'proq maxsus vositalar va murakkab ish turlari ishlab chiqilganligi sababli, neft tizimlarini modellashtirish atamasi o'rnatildi.

Neft tizimlarining modellari fazoviy o'lchamlarga taalluqli 1D, 2D yoki 3D bo'lishi mumkin: vaqt o'lchovi barcha holatlarda nazarda tutilgan. Barcha holatlarda modellar "maqsadga mos" bo'lishi kerak. Modellarning murakkabligi va kerakli ma'lumotlar miqdori (yoki taxminlar) o'lchamlar soni bilan deyarli eksponent ravishda ortadi.

Neft tizimlari tahlili barcha geologik elementlarni (tog' jinsi, ko'chish yo'li va h.k) va jarayonlarni (tuzoq hosil bo'lishi, uglevodorod hosil bo'lishi, migratsiya va to'planishi, saqlanishi, o'zgarishi va h.k) va barcha genetik jihatdan o'z ichiga olgan birlashtiruvchi tushunchadir

O'rganilmagan hududlarda cheklangan ma'lumotlarga asoslangan bir o'lchovli (1D) modellashtirish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, ammo 3D modellashtirish bilan bog'liq murakkabliklar oqlanmasligi mumkin. 1D modellari tomonidan ko'rib chiqiladigan asosiy savollar bu tog' jinrlarining hosil bo'lishi, uglevodorod hosil bo'lishi va to'planishi qachon sodir bo'lishi mumkinligidir.

Ikki o'lchovli (2D) modellar simulyatsiyani qurish uchun kesmani ishlatadi. Qachon paydo bo'lishi va to'planishi haqida bashorat qilishdan tashqari, potentsial vertikal migratsiya yo'llarini taxmin qilinishi mumkin.

Uch o‘lchovli (3D) havzali modellar odatda suv omboridan havza shkalasigacha qurilgan. 3D model yordamida uch o‘lchamdagi potentsial migratsiya yo‘llarini ko‘rish mumkin va ko‘chib o‘tgan va tutilishi mumkin bo‘lgan uglevodorodlar hajmini taxmin qilish mumkin.(1.1-rasm)

1.1-rasm Havzaviy modellashtirishning 1D, 2D, 3D usullari ko‘rinishi

1D havzaviy madellashtirish natijalari

PetroMod 1D dasturi yordamida xududning 1D xavzaviy modelini yaratish.

(Janubiy Tandircha neft-gaz koni misolida)

Kerakli ma‘lumolar: quduq ma‘lumotlari (xar bir qatlam yoki gorizontning chuqurlik bo‘yicha kesimi, litologiyasi, geoxronologik yoshi, eroziya zonalari), qatlamlarning bituminologik xususiyatlari (organik qoldiqlar va vodorod miqdori, uning kinetikasi), chegaraviy qiymatlar (paleodengiz sathi, uning temperaturasi va issiqlik oqimi).

Ishning maqsadi: PetroMod 1D dasturi yordamida quduq ma‘lumotlari asosida belgilangan xududning cho‘kindi cho‘kish tarixini, vaqt o‘tgan sari yotqiziqslarning petrofizik va filtratsion-sig‘im xususiyatlarining o‘zgarishini, quduq temperaturasi va bosimini, neft-gaz generatsiyasini qachon boshlanganini va qayerlarda UV uyumlari to‘planishini o‘rganish.

Ish bajarilish tartibi: Yig‘ilgan quduq ma‘lumotlari, bituminologik xususiyatlari dasturning Input menyusiga tartib bilan kiritiladi va kiritilgan ma‘lumotlar Save tugmasi orqali saqlanadi.(1.2-rasm)

1.2-rasm Quduq ma'lumotlarini dasturning Input menyusiga kiritish Keyingi chegaraviy ma'lumotlarimiz esa navbatdagi Boundary Assignment menyusiga ketma-ketma kiritiladi va Save tugmasi orqali saqlanadi.(1.3-rasm)

1.3-1.4-rasm Chegaraviy ma'lumotlarni Boundary Assignment menyusiga kiritish.

Natijani ko‘rishimiz uchun uchinchi menyuga Output ga murojat qilinadi. (1.5-rasm)

Agar chiqqan natijamizda kamchiliklar va xatolar mavjud bo‘lsa, orqaga qaytib ma’lumotlarimizga o‘zgartirishlar kiritamiz va yana qaytadan natijani Output menyusida Calculate tugmasi orqali chiqaramiz.

Natija: Biz Janubiy Tandircha konining №13 quduq ma’lumotlari asosida kon joylashgan xududning cho‘kindi cho‘kish tarixini profillar yordamida taxlil qildik.(1.5-rasm)

1.5-rasm. Janubiy Tandircha konining cho‘kindi cho‘kish tarixi.

Bundan tashqari xududdagi yotqiziqlarning petrofizik xususiyatlari-ning o‘zgarishlarini o‘rgandik. Unga muvofiq tog‘ jinslarida g‘ovaklik koeffitsenti chuqurlik oshib borgan sari kamayishini ko‘rishimiz mumkin. (1.6-rasm)

1.6-rasm. G‘ovaklik koeffitsentining chuqurlik bo‘yicha o‘zgarishi.

O‘tkazuvchanlik esa juda o‘zgaruvchan parametr hisoblanib, bu koeffitsent ham g‘ovaklikka mos ravishda o‘zgaradi.(1.7-rasm)

1.7-rasm.O‘tkazuvchanlik koeffitsentini chuqurlik bo‘yicha o‘zgarishi.

Bundan tashqari bosim va temperaturaning chuqurlik bo‘yicha oshib borishini tahlil qildik.(1.8-1.9-rasm.)

1.8-rasm. Gidrostatik bosimning o‘zgarish grafigi.

1.9-rasm. Temperaturaning o'zgarish grafigi.

Aynan ushbu grafik orqali modelimiz tekshirildi va unga o'zgartirishlar kiritildi. Buning uchun biz Janubiy Tandırcha konining №13 quduq termometriyasidan foydalangan holda modelimizdagi quduq temperaturasini solishtirib chiqdik va natijada quyidagi grafikni oldik. (1.10-rasm)

1.10-rasm. Quduq temperaturasini karotaj ma'lumotlari bilan solishtirish.

Ko'rib turganingizdek quduqda o'tkazilgan karotaj ma'lumotlari bilan dasturimiz hisoblagan qiymatlar deyarli bir-biriga yaqin keldi. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, dastur chiqargan natijalar xaqiqatga yaqin.

Yana bir asosiy parametr bu vitrinitning qaytarish qobiliyati (R_0), yoki bo'lmaganda neft-gaz generatsiyasini aniqlash hisoblanadi. (1.11-rasm)

1.11-rasm.Vitrinitning qaytarish qobiliyatining o‘zgarish grafigi.

Bu xududda O‘rta yura davri yotqizilari gaz-kondensat maxsulotini olganini hisobga olsak, demak bu svitalar kollektor vazifasini bajarganiga guvoh bo‘lamiz va uning quyi qismida neft-gaz hosil qiluvchi svitalar borligini bashorat qilishimiz mumkin. O‘rta davri yotqizilarda yetarlicha organik qo‘shimchalar mavjudligi bu yotqizilarda neft-gaz xosil qiluvchi ona jinslar shakllanishiga sabab bo‘ladi. Bu yerda kerogen III turga mansub organik qoldiklar bo‘lishi mumkin. Chunki yura davrida faqat gaz-kondensat toplangan.

Qachonki $R_o > 0.8\%$ gaz-kondensat generatsiyasi boshlanadi. $C_{opr} = 1.5\%$. Demak 170 mln.yil oldin organik qoldiklar to‘plangan bo‘lsa, uning generatsiyasi 111 mln.yil oldin boshlangan. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, gaz-kondensat xosil bo‘lishi uchun kamida 60 mln.yil kerak bo‘lar ekan.(1.12-rasm)

1.12-rasm. O‘rta yura davri gaz-kondensat generatsiyasi boshlanish vaqti grafigi.

Quy yura davri haqida gapiradigan bo'lsak, u davrda asosan gaz hosil bo'lgan u yerda tarqalgan qumtoşlar kollektor hisoblanadi.

Demak bu davrda kerogen III turiga mansub organik qoldiqlar to'plangan.

$R_o > 0.80\%$ boshlab gaz-kondensat generatsiyasi boshlanadi. $C_{opr}=2\%$. Demak 196 mln.yil oldin organik qoldiqlar to'planishni boshlagan bo'lsa, gaz-kondensat generatsiyasi esa 131 mln.yil oldin boshlangan.(1.13-rasm)

1.13-rasm.Quyi yura davri gaz-kondensat generatsiyasi boshlanish vaqti grafigi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, havzaviy modellashtirish zamonaviy er osti boyliklarini qidirishdagi asosiy vositalardan biri sifatida geologik vaqt ichida neft va gaz havzasining rivojlanish tarixini qayta tiklashga va neft va gaz parametrlarini aniqlashga imkon beradi. Havzaviy modellashtirish (BM) - neft-gaz hosil bo'lishi va neft-gaz qazib olish jarayonlarini kompyuterda amalga oshirishning jadal rivojlanayotgan yo'nalishi hisoblanadi.

Biz bu havzaviy modellashtirishning Petramood 1D modeli yordamida real ma'lumotlarni belgilangan tartib bo'yicha kiritdik va buning asosida neft-gaz hosil qiluvchi jinslarning shakllanishini, uning generatsiyasini va to'planishini asoslovchi natijalar oldik va tahlil qildik. Havzaviy modellashtirish yordamida tog' jinslarining cho'kish sikli va bunga ta'sir qiluvchi temperatura, bosim va tog' jinslarining hosil bo'lishidagi boshqa omillar tarixi haqida tasurotga ega bo'ldik.

Bugungi kunda havzaviy modellashtirishning 1D usulidan tashqari 2D va 3D usullaridan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda buning natijasida ko'plab ortiqcha xarajat yoki o'rganilganlik darajasi past bo'lgan hududlarda keng qo'llash ishlari olib borilishi rejalashtirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hantschel, T., and Kauerauf, A., 2009, Fundamentals of Basin nad Petroleum Systems Modeling, p.148
2. Allen, P. A., and J. R. Allen, 2013, Basin analysis: Principles and application to petroleum play assessment, 3rd ed.: Oxford, United Kingdom
3. Hantschel, T., and Kauerauf, A., 2009, Fundamentals of Basin nad Petroleum Systems Modeling, p.103-105
4. Hantschel, T., and Kauerauf, A., 2009, Fundamentals of Basin nad Petroleum Systems Modeling, p.151
5. Bjorlykke K., 2010, Petroleum Geoscience., Springer, Berlin, Heidelberg, pp 349-360
6. Box, G.E.P., 1976. Science and Statistics. Journal of the American Statistical Association 71, 791–799.
7. Box, G.E.P., 1978. Robustness in the Strategy of Scientific Model Building, Technical Summary Report #1954. University of Wisconsin - Madison Mathematics Research Center.
8. <https://www.petroleumsoftwares.com>